

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕВИАНТНЫМИ ПОДРОСТКАМИ

Ким Фотима Хабибуллаевна

Независимый исследователь.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7234422>

Цель психолого-педагогической коррекционной работы с трудным подростком — это оказание ему помощи в становлении полноценного члена общества, в реализации его индивидуального потенциала. Главная задача коррекционной работы с трудным подростком - это его социальное самоопределение, которое зависит от организации двух условий: 1. Обеспечение включенности трудного ребенка в реальные социальные отношения. 2. Самореализация детей в процессе социального взаимодействия, т.е. предоставление возможности трудному подростку более полно раскрыть себя в отношениях с окружающими. Психолого-педагогическая коррекция детей и подростков включает в себя следующие компоненты: 1. Целенаправленная работа по нравственному просвещению (уроки этики, нравственные беседы, индивидуальные консультации и т.д.). 2. Актуализация всех источников нравственного опыта школьников (учебная, общественно полезная, внеклассная работа, отношения между учащимися в классе, отношения детей с родителями, с учителями, учителей с родителями детей, стиль работы всего педколлектива школы). 3. Введение нравственных критериев в оценку всех без исключения видов деятельности и проявлений личности учащихся. 4. Оптимальное соотношение форм практической деятельности и нравственного просвещения на разных этапах с учетом половозрастных особенностей учащихся. При проведении психолого-педагогической воспитательнокоррекционной работы с трудновоспитуемыми учащимися необходимо соблюдение следующих принципов.

Принцип ориентации на позитивное в поведении и характере трудного ученика. Этот принцип предполагает, что педагог должен видеть в ученике, прежде всего, лучшее и опираться на это лучшее в своей работе с ним. К условиям реализации данного принципа необходимо отнести следующие:

- стимулировать самопознание учащимися своих положительных черт характера;
- формировать у обучающихся нравственные качества при самооценке своего поведения;
- проявлять постоянное внимание к положительным поступкам и действиям подростков;
- проявлять доверие;
- формировать у обучающихся веру в собственные силы и возможности;

выбирать и реализовать оптимистическую стратегию в определении воспитательных и коррекционных задач; - учитывать интересы подростков, их индивидуальные особенности, вкусы, предпочтения, новые интересы. В практической психолого-педагогической деятельности этот принцип отражается в следующих правилах:

- позитивная оценка анализа поведения;
- уважительное отношение в общении с подростком; - приобщение педагогом ученика к добру и доброте; - помощь подростку в решении проблем; - поиск вариантов решения воспитательных и коррекционных задач, которые могут принести только пользу; - формирование в классном коллективе дружеских взаимоотношений, основанных на принципе гуманизма.

Принцип социальной адекватности воспитательно-коррекционных мер. Данный принцип требует соответствия содержания и средств воспитания и коррекции социальной ситуации, в которой находится трудный ученик. Для реализации данного принципа необходимо соблюдать следующие психолого-педагогические условия:

- учитывать особенности социального окружения подростка; - координировать взаимодействие социальных институтов, оказывающих влияние на личность подростка; - обеспечивать комплекс социально-психологической помощи подростку; - учитывать разнообразные факторы окружающей социальной среды (национальные, региональные, местные); - корректировать воспринимаемую учащимися разнообразную информацию, в том числе, получаемую из средств массовой информации, из интернета. В практической деятельности педагога и психолога этот принцип отражается в следующих правилах:

- учёт особенностей социальных отношений подростков; - корректировка негативного влияния окружающей среды; - учёт реальных факторов социума; - широкое использование социальных институтов; - взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса.

По мнению Н.Ф. Головановой, цель воспитания – специальная организация педагогического процесса. При этом необходимо учитывать тот факт, что из двух выделяемых видов социализации – первичной (связанной со сферой межличностных отношений) и вторичной (связанной со сферой социальных отношений) – для формирования личности определяющее значение, стоящее на первом месте по степени значимости имеет первая,

такая, в которой в качестве агентов социализации выступает непосредственное или ближайшее окружение ребенка. Поэтому теоретические исследования, связанные с функционированием именно малой группы, являются наиболее актуальными в плане поиска эффективных средств социализации личности ребенка, тем более на современном этапе развития социума. В частности, одной из мало исследованных в этом плане форм самореализации малой группы является семейный клуб, поскольку в нем создаются предпосылки для возникновения субъект-субъектных отношений: ребенок вступает в различные виды взаимодействия, осваивает разнообразные социальные роли, включается в деятельность, в том числе творческого характера, активно реализуя и преобразуя себя. Таким образом, среди особенностей решения задач социализации подростков с асоциальным поведением являются следующие:

- естественно – культурные - достижение физического развития с учётом возраста, пола и других характеристик; - социально – культурные задачи заключаются в познании, формировании ценностей, в определённые периоды развития. Эти задачи определены обществом, регионом проживания и ближайшим окружением подростка;- социально – психологические - становление самосознания личности подростка, самоопределение подростка, самоутверждение на данном возрастном этапе. Решение задач, о которых мы говорим, является объективной необходимостью для развития личности. Если какая-то из этих групп задач или отдельные задачи остаются нерешенными на том или ином возрастном этапе, то это либо задерживает развитие личности, либо делает его неполноценным. Основную работу по профилактике девиантного поведения ведут классный руководитель, педагог-психолог и социальный педагог. Педагог-психолог разрабатывает специальные программы, целью которых является профилактика и коррекция девиантного поведения подростков. Примерный возраст - от 12 до 16 лет. В программе учитывается материал, направленный на развитие умений несовершеннолетними оказать помощь в трудную минуту, привитие санитарно-гигиенической культуры, культуры общения, поведения, культуры межличностных отношений. Тематические программы способствуют формированию коммуникативной, социальной и личностной компетентности, развивают эмоциональную сферу ребенка.

Мероприятия плана отражают проблему нашего исследования: подавление агрессивных проявлений в подростковой среде. Задачами данного комплекса мероприятий являются следующие: 1. Снижение уровня вербальной агрессии посредством обучения способам целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля и сдерживания негативных импульсов. 2. Снижение эмоциональной агрессии через обучение приемам регуляции своего эмоционального состояния. 3. Формирование осознания собственных эмоций, а также чувств других людей, развитие эмпатии. 4. Формирование у младших подростков умения конструктивно действовать в конфликтных ситуациях. 5. Развитие индивидуальных личностных качеств младшего подростка, раскрытие творческих ресурсов. 6. Формирование дружеского взаимодействия в семье и в классном коллективе с помощью творческой инициативы. Комплекс мероприятий сформирован на основе метода арт-терапии, игровых упражнений, метода обсуждения и дискуссии. Формами организации деятельности в данном комплексе мероприятий выступают психологические тренинги, технология «мозговой штурм», сюжетно-ролевые игры, практикумы, круглые столы. Работа должна вестись по трём направлениям: работа непосредственно с младшими подростками, работа с родителями (законными представителями), а также совместная работа с родителями и подростками.

Использованная литература:

1. Александровский Ю.А. Социально-стрессовые расстройства// Обзорение психиат. и мед. психологии им.В.М.Бехтерева. 1992, №2, с.5.
2. Бассин Ф.В. О «силе Я» и «психологической защите»// Вопр.философ. 1969, №2.3. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – Л., 1988.
3. Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., Вуке Л.Я. Методика для психологической диагностики типов отношения к болезни. – Методические рекомендации. – Л., 1987.

